

USMON AZIM SHE'RIYATIDA KO'Z BILAN BOG'LIQ SOMATIK OBRAZLAR DINAMIK POETIKASI

Rustamova Gavhar Bahron qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti,

Sharofova Gulshoda

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

gavharrustamova@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472644>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy she'riyatda somatik obrazlar bilan bog'liq o'zgarishlar yuzasidan fikr yuritiladi. Usmon Azim she'riyatida ko'z obrazi bilan bog'liq badiiy ko'chimlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: somatik obrazlar, dinamik poetika, badiiy ko'chim, ko'z, zamonaviy she'riyat, o'xshatish, alanga, muz, oynak, cho'g'.

Аннотация: В статье рассматриваются изменения, связанные с соматическими образами в современной поэзии. В поэзии Усмана Азима анализируются художественные движения, связанные с изображением глаза.

Ключевые слова: соматические образы, динамическая поэтика, художественное движение, глаз, современная поэзия, сравнение, пламя, лед, стекло, уголь.

Abstract: The article discusses the changes related to somatic images in modern poetry. In the poetry of Usman Azim, artistic movements related to the image of the eye are analyzed.

Key words: somatic images, dynamic poetics, artistic movement, eye, modern poetry, simile, flame, ice, glass, coal.

Adabiyotda inson tana a'zolarini turli ramziy ma'nolarda qo'llab obrazlar yaratish ko'p uchraydi. Ayniqsa, nazmda bu obrazlarni qo'llashga kengroq o'rin berilganligiga guvoh bo'lamiz. Fan tilida inson tana a'zolari bilan bog'liq obrazlar somatik obrazlar deb yuritiladi.

Davr rivojlanib borar ekan, adabiyotda ham yangilanishlar yuz beradi. Ana shu yangiliklarni tahlil qilish, bir-biri bilan solishtirish orqali yuz bergan o'zgarishlarni o'rganamiz va baho beramiz. Inson tana a'zolarini turli ramziy-timsoliy ma'nolarda qo'llash orqali bir-biridan go'zal obrazlar yaratish mumkin.

Adabiyotimizning zabardast vakili, o'tkir qalam sohibi Usmon Azim she'rlarida ko'z obrazi bilan bog'liq somatik obrazlar badiiy jihatdan she'rdan she'rga ko'chib o'tarkan, semantik jihatdan turli qirralarda namoyon bo'lganining guvohi bo'lamiz.

Ko'z inson tanasidagi asosiy a'zolaridan biri sanaladi. Shuningdek, hissiyotlarni hech qanday so'z-u harakatlarsiz ifoda etish ham ko'zdagi muhim xususiyatlardan biridir. Shu sababli ko'plab ijodkorlar ko'z obraziga murojaat qilganlar va ajoyib tashbehtar yaratganlar. Ko'zlarga nisbatan qo'llangan "ohu", "yulduz", "mast", "jayron" kabi o'xshatishlarni e'tirof etish mumkin. Xo'sh, Usmon Azim ko'z obrazi bilan bog'liq qanday qiyoslardan foydalanadigan.

Serqirra ijod sohibi Usmon Azim qalamiga mansub quyidagi parchada ko'zning alangaga qiyoslanganiga guvoh bo'lamiz:

Alangadir o'spirin ko'zi -
Parizodga to'ymay tikilar.
Oy nuridan qaltirab, to'zib
Oyog'iga kelib yiqilar. [1; 253]

O'spirinlik davri inson hayotining qiziquvchan, kuchga to'lgan, g'ayrati qaynagan bir davri bo'ladi. Bu vaqtda ko'zlar ham o'zgacha porlaydi. Shu sababli ham yuqoridagi to'rtlikda alangaga qiyoslangan ko'z o'spirinning ko'zi ekanligi bejiz emas. Ko'z alanga misol yonmoqda, bu alangaga sabab esa yuzidan oy nuri yog'ilib turgan parizoddir. Qahramon parizodga tikilar ekan go'yoki „qaltirab, to'zib“ parizodning oyog'iga yiqiladi. Shuningdek, yorning yuzini oy nuri deya ta'riflash orqali istiora san'ati qo'llagan va bu orqali go'zal ifoda usuli yaratilgan.

Raqqosa davrada ildam-ildam suz!..

Nega nozing-olov, ko'zlaring-naq muz! [1; 41]

Yuqoridagi misralarda ko'z muzga qiyoslangan. Ko'zlarni muzga, nozni olovga qiyoslash orqali qarshilantirish san'ati qo'llangan va bu misralarda o'ziga xos tasvirni yuzaga keltirgan. Raqqosa davrada ildam-ildam suzar ekan kishini olov kabi yoqadigan nozlari orqali maftun etmoqda, ammo uning ko'zlari muz, nazarlari sovuq. Bu sovuq nazarlar, balki uning atrofdagilardan uyalganligi, nozi tufayli kiygan niqobidir. Raqqosa o'z mahoratini namoyon etib „ildam-ildam suzar ekan“ atrofdagilarni muzdek nigohlariga duchor etadi.

Insonni tushunish kerak...
Sizni zor etib beparvo boquvchi,
Tushlaringizga kiradigan jodugar ko'zlar
Balki mag'rurlikdan,
Balki hayodan,
Sizga yulduzlardek oliskor erur. [1; 71]

Insonni tushunish kerak. Undagi holatlar ma'lum bir voqelik sabab yuz berishi mumkin. Yuqoridagi misolda ham ko'zlar jodugarga qiyoslangan. Bu qiyoslov bejiz emas. Ko'zlarning bu holatda namoyon bo'lishi, yulduzlar misol

yiroligi mag'rurlikdan yoki hayodan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ya'ni birinchi misrada ta'kidlanganidek, insonning holatini tushunish kerak, tashqi ko'rinish bilan unga baho berib bo'lmaydi. "Zor etadigan, tushlariga kiradigan" ko'zlar jodugardek bo'lib ko'rinsa ham, bu holat ortida hayo, mag'rurlik yashiringan bo'lishi mumkin. Bu jodugar ko'zlar yulduzlar kabi olisdaki, undagi aks etayotgan ma'noni anglab bo'lmaydi. Mag'rurlik yoki hayo sabab ko'zlar o'z holatini namoyon qilmaydi. Shu sabab ham ular "yulduzlardek oliskor" deya tasvirlangan.

Xulosa qilib aytganda, Usmon Azim she'rlarida qo'llangan ko'z bilan bog'liq somatic obrazlar ancha rang-barang va xilma-xillik kasb etdi. Ayni chog'da, misradan misraga ko'chib borar ekan, o'xshatishlar hamda tashbehlar vositasida obrazning yangi ma'no qirralari oydinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tanlangan asarlar . 1-jild / U.Azim . – Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2016. – 480 b.
2. Bahronovna R. G. Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 330334.
3. Kizi R. G. B., Ubaydullayevna N. Y., Kizi M. M. I. The Image of Trees in Folklore: Genesis and Poetic Interpretations //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 04.
4. Бахроновна Р. Г. ИСТОРИКОМИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕРЕВЬЯМИ В ФОЛЬКЛОРЕ //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей ЛII Международной научнопрактической конференции. – 2021. – Т. 52. – С. 1,157-160.
5. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА "ҲАЁТ ДАРАХТИ" ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.
6. OBRAZINING O. Z. F. A. P. SEMANTIK TALQINLARI Rustamova Gavhar Bahron qizi Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti Buxoro, O 'zbekiston Respublikasi //TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI. – 2021. – С. 319.
7. OBRAZINING Q. O'ZIGA XOS TALQINLARI //Namdu ilmiy axborotnomasi. - 2020. - Т. 1. - S. 5,311-319.
8. Чхетиани Т. Л. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ» //Языки и литература в поликультурном пространстве. – 2021. – С. 236-240.

9. Убайдова Д. А., Исмаилова Х. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-7. – С. 203-208
10. Mohinur U. MULOQOTNING PRAGMATIK VAZIYAT BILAN BOGLIQ AYRIM XUSUSIYATLARI //“XXI ASRDA ILM-FAN TARAEE ITINING RIVOJLANIYO ISTIE BOLLARI VA ULARDA INNOVAOIJALARNING TUTGANI RNI” MAVZUSIDA GI RESPUBLIKA ILMIE-ONLINE KONFERENSIYASI MATERIALLARI. – С. 76.
11. Махмудова С. Лексико-семантическое поле астанской лингвокультурной единицы //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 16. – №. 16.
12. 3. Ubaydova A. N., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
13. Bafojeva N. TRANSLATION DIFFICULTIES OF ABDULLA KAHNAR ‘S ESSAY “THIEF” INTO ENGLISH //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 05. – С. 60-63.
14. Jurayevna N. M. Style, Holistic Consideration of a Work of Art and the Problem of Selective Analysis in Russian Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 223-229.